

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA D LOYIHALASH TA'LIM TAMOYILIDAN FOYDALANISH

Haydarqulova Mahliyo Zafarovna

Zarmed Universiteti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15575885>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda loyihalash ta'lim tamoyili asosida tashkil etiladigan darslar, ta'lim jarayonini loyihalashni bugungi kundagi ahamiyati haqida so'z boradi. Loyihaga asoslangan o'qitish metodikasi yordamida o'qituvchi dars jarayonini qiyinchiliklarsiz va qiziqarli o'tkazadi va o'quvchilar loyiha ishlarida faol ishtirok etishi natijasida yuz beradigan foydalar izohlanadi.

Kalit so'zlar: loyiha, tamoyil, o'qitish uslubi, boshlang'ich sinf, reja, kasbiy mahorat, dastur, nazorat.

Bugungi kunda yurtimiz ta'lim tizimida boshlang'ich ta'limni tubdan isloh qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, darsliklarning yangi avlodini yaratish, sohaga ilg'or tajribalarni tatbiq etish, Finlandiya tajribasini ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llashga oid samarali tavsiyalar ishlab chiqildi. Maktab ta'limini strategik rivojlantirishning "yo'l xarita"lari ishlab chiqildi va xorijiy davlatlarning yetakchi ta'lim muassasalari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 20-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida "...boshlang'ich sinflarda mutlaqo yangi metodika asosida yaratilgan darsliklar bo'yicha o'qitish yo'lga qo'yiladi.

O'quvchilarda erkin va kreativ fikrlashni, jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish zarur" kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifalarni bajarishda, albatta, boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darslari ham muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich sinf darslarini integratsiyalashda o'qituvchi faoliyatini loyihalashtirish jarayoni dolzarb muammolardan biri sanaladi. Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarda ta'lim tizimidagi g'oyalarni ilgari surish uchun, yangi axborotni o'zlashtiradigan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir bo'lgan, zarur qarorlar qabul qiladigan mustaqil va erkin fikrlaydigan o'quvchilar kerak. Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv - tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari, interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

Dars ta'lim jarayonining yaxlitligi nuqtai nazaridan ta'limning asosiy tashkiliy usuli hisoblanadi. Unda sinf-dars tizimining xususiyatlari aks etadi, unda o'quvchilarni ommaviy qamrab olish, tashkiliy tartib va o'quv ishlarining muntazamligi ta'minlanadi. Dars iqtisodiy jihatdan foydalidir. O'quvchilar hamda sinf jamoasining individual xususiyatlarini bilishi o'qituvchi uchun har bir o'quvchi faoliyatiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatishga imkon beradi. Dars doirasida ommaviy, guruhli va individual ta'lim shakllarini birlashtirish imkoniyati uning rad etib bo'lmaydigan ustunligi hisoblanadi. Darsning tuzilishi oddiy va ancha murakkab bo'lishi mumkin. Bu o'quv materialining mazmuni, darsning didaktik maqsadi, o'quvchilar va jamoa sifatida sinfning xususiyatlariga bog'liq. Darsning maqsadi, mazmuni, hajmi ma'lum standartlari asosida belgilanadi. Dars o'quv ishlarining asosiy tashkiliy shakli ekan, bu jarayonda quyidagilarga amal qilinishi lozim:

- Har bir sinfdan o'quvchilarni yoshi va bilim darajasi bir xil bo'lishi lozim.
- Dars qat'iy jadval bo'yicha belgilangan muddatda olib borilishi kerak.

- Dars o'qituvchi rahbarligida butun sinf bilan va alohida o'quvchilar bilan ishlash shaklida olib boriladi.

- Dars, o'quv fanining xarakteri, o'qitilayotgan materialning mazmuniga qarab turli usullar va vositalarda olib boriladi hamda ta'lim tizimining bir qismi sifatida tugallangan bilim beradi, navbatdagi bilimlarni o'zlashtirmoq uchun zamin yaratadi.

Ta'lim – o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining o'zaro kirishuvi asosida shakllanadigan tashkiliy jarayon. Uning markazida o'qitish va o'qish faoliyatining bir-biriga o'zaro ta'siri yotadi. Loyihaviy ta'lim vositasida boshlang'ich sinf darslarida ta'lim subyektlari faoliyatini modellashtirishda o'qitish va o'qish faoliyatini ajratish, ularni to'g'ri tashkil qilish, faoliyatni amalga oshirish jarayonida loyihalash imkoniyatlaridan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Loyihaviy ta'lim vositasida boshlang'ich sinf darslarida o'quv faoliyatini tashkil etish o'quvchi bilan o'quv materiali o'rtasidagi bog'lanishni yo'lga qo'yish uchun ta'lim loyihalanadi.

Loyihaviy ta'lim pedagogika fanida qariyb 300 yildan ortiq davr mobaynida qo'llanib kelinmoqda. Nemis pedagogi M. Knollning tadqiqotiga ko'ra, "loyiha" tushunchasining paydo bo'lishi XVI asrga taalluqli bo'lib, italiyalik me'morlarning me'morlikni fan deb e'lon qilib, uni o'quv fanlari darajasiga chiqargan holda o'z faoliyatlarini kasbga aylantirishga urinishlari bilan bog'liq.

Ta'lim jarayonidagi loyihalashtirish o'qituvchi tomonidan o'quvchining muammoni izlash, uni hal etish bo'yicha faoliyatni rejalashtirish va tashkillashtirishdan to ommaviy baholashgacha bo'lgan mustaqil harakat qilishini ta'minlovchi maxsus tashkil etilgan maqsadli o'quv faoliyatidir.

XX asrning keyingi 30 yili davomida mashhur didaktshunoslar M.N.Skatkin, V.V.Krayevskiy rahbarligida ma'lumot mazmuniga pedagogik ishlov berish va didaktik loyihalarni tayyorlash nazariyasi hamda amaliyotida yangi yo'nalish asoslangan edi. Unda ijtimoiy tajriba mohiyati tahlilga tortilib didaktik loyihalarni yaratish g'oyasi ishlab chiqildi.

Pedagogik jarayonni loyihalash bosqichida pedagog duch keladigan birinchi muammo pedagogik faoliyat mazmunini loyihalash sanaladi. Ta'limni loyihalashtirishda pedagogik texnologiyadagi yetakchi hisoblangan ta'lim maqsadi, mazmunini loyihalash eng muhim muammolardan biri bo'lib qoladi. Ularni quyidagi tarzda ifodalash mumkin:

- o'quv predmetlarini o'rganishda, eng avvalo, tayanch tushunchalarni o'rganish darajasini aniqlash va ularni o'rganishni loyihalash;

- tayanch tushunchalarning ta'lim standartlari, o'quv dasturlariga mosligi, o'quvchining kelgusi faoliyati bilan aloqadorligini loyihalash;

- o'qitish uslublarini loyihalash;

- o'quvchining tayyorgarlik darajasini loyihalash;

- o'qitish mazmunining qo'yilgan maqsad bilan uzviyligini ta'minlash;

- ta'lim uslublarini, ularning qaysi birini darsning qaysi bosqichida qo'llash zarurligini oldindan loyihalash;

- turli tipdagi darslarda bilim va ko'nikmalarning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish darajasini loyihalash;

- o'qitish jarayonida nazorat va tekshirishning turli usullaridan foydalanishni loyihalash va h.k.

Loyihalash metodi ta'lim texnologiyasining muhim bo'g'iniga aylanmoqda. Bu metod ta'lim oluvchilarga hayot tarziga moslashish, mustaqil, ijodiy fikrlash ko'nikmalarini hosil

qilishga yordam beradi. Loyihalash (lot. rrojectus - olg'a tashlangan fikr, g'oya, obraz), nomini o'zi aytib turibdiki, kelajakda amalga oshiriladigan ishlarni rejalashtirish bo'lib, proekt ma'lum bir hisob-kitob, chizma va boshqalarga asoslangan holda tavsiflash, bayon qilish shaklida mujassamlashgan g'oya, fikrning ifodasidir. U bildirilgan fikrni mohiyatini va uni amalga oshirish imkoniyatlarini ochib beradi. Loyihalash metodi ta'lim jarayonining muhim jihatlaridan biri bo'lib, o'qituvchining talabalar bilan individual ishlash imkonini beradi. O'qituvchi dars vaqtdan unumli foydalanib, talabalarning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ular bilan yakka tartibda ishlaydi. Bunda ularning kasbiy fanlarni chuqurroq egallashlariga kengroq yo'l ochib beriladi. Loyihalash ishlarini tashkil etishda didaktik vazifaning qo'llanilishi va uni hal etish muammolari ko'rib chiqiladi.

Loyihalash va uni amalga oshirishning bosqichlari:

1- bosqich. Loyihani ishlab chiqish. Unda loyihani amalga oshirish shakllari va vositalari, bosqichma-bosqich natijalari ham ko'rsatiladi.

2- bosqich. Loyihada belgilangan vazifalar bajariladi. Bu bosqichda talabalar mustaqil ravishda individual va guruh bo'yicha qo'yilgan vazifalarni bajaradilar. Material, axborot to'playdilar. To'plangan ma'lumotlarni muhokama qiladilar. Jadvallar, grafiklar ishlab chiqadilar. Namoyish etiladigan, illyustrativ materiallar tayyorlashadi.

3-bosqich. Loyihaning barcha qatnashchilari tomonidan tayyorlangan ishlar bir butun qilib birlashtiriladi. Avval loyihaning xoniaki varianti yozib chiqiladi. So'ngra yakuniy variant tayyorlanadi. Rasmiy talablar asosida taxlanadi.

4-bosqich. Loyihaning so'nggi varianti ekspertga, taqr ga beriladi. Bunda matn aniq asoslangan bo'lib, bajarilgan ishlarning mazmuni va erishilgan natijalarni gavdalantirishi kerak. Matnda, albatta, jadvallar, grafiklar, chizma, dasturlar va boshqa shunga o'xshash materiallar bo'lishi shart.

5-bosqich. Ish taqrizga beriladi. Loyihaga ekspert xulosasi olinadi, tashqi taqriz natijasini elon qilingach, lugallangan hisoblanadi.

6-bosqich. Loyiha taqdimoti. Taqdimot loyihada bajarilishi belgilangan mezonlar asosida jyuri yoki komissiya a'zolari tomonidan baholanadi. Jyuri a'zolari tarkibi loyiha ishlab chiqilayotganda aniqlanadi. Tayyorlangan" loyihani ko'rib chiqib, tanlanib, so'ngra tayyorlangan hisobot ko'rib chiqiladi.

Loyihalash metodi asosida dars jarayonini tashkil etishda o'quv guruhi ichida ishchi guruhlari tuziladi. Ular o'zlashtirish darajalariga qarab uch ishchi guruhga bo'linadi. Bunda kuchli ishchi guruhlari mustaqil shug'ullanganda, o'qituvchi o'zlashtirishi past bo'lgan o'quvchilarni talabalar bilan mashg'ulot o'tkazishi uchun ko'proq vaqt ajratiladi. Ishchi guruhlari ishtirokchilarining o'zlashtirish darajasi taxminan teng bo'lganida ta'limda yuqori natijaga erishiladi. Bunday guruhlarni ta'lim oluvchilarning o'zlari tuzgani ma'qul, chunki ular o'zlarining qaysi guruhga mos ekanliklarini juda yaxshi bilishadi. 2-va 3-ishchi guruhidan 1-ishchi guruhiga o'tishga imkon beriladi. Kichik guruhlarda har bir o'quvchi yakka tartibda loyiha ishini bajargani uchun individual amaliy usuldan ham foydalanish mumkin.

Loyihalash pedagogik jarayonni tashkil etish va uning muvaffaqiyatli kechishini ta'minlovchi muhim shartlaridan biridir. Pedagogik jarayonni loyihalashda:

- 1) pedagogik faoliyat mazmunini tahlil qilish;
- 2) natijalarni oldindin ko'ra bilish;

3) rejalashtirilgan faoliyatni amalga oshirish loyahasini yaratish kabi vazifalar bajariladi. Bu bosqichida o'qituvchining mustaqil, shu bilan birga o'quvchi bilan hamkorlikda o'quv jarayonining mazmuni, vositalarini belgilash asosida loyihalashtirilgan faoliyati yetakchi o'rin tutadi. O'qituvchi darsni rejalashtirar ekan, albatta, uni qanday metod asosida o'tkazish haqida bosh qotiradi. Yuzaki qaraganda, har bir mavzuni xohlagan metodni qo'llab o'tkazaversa bo'ladi, lekin amalda buning iloji yo'q. Bunga qator obyektiv va subyektiv sabablar, mavjud sharoit salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim jarayonini loyihalash doirasida o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish muhim o'rin tutadi. Shu bois nazorat jarayonini loyihalash ham o'qituvchidan alohida malakali yondoshuvni talab etadi. Ayniqsa boshlang'ich sinflarda o'qituvchi bu etapga alohida e'tibor qaratishi lozim. Boshlang'ich sinflarda eng ko'p loyihalashdan foydalaniladigan fanlarga ona tili va o'qish, tabiiy fanlar, texnologiya kabi fanlarda ko'p foydalaniladi. Bu darslarda o'qituvchi o'quvchilarga mavzularni izchil, aniq va tushunarli yetkazib berishi uchun loyihani to'g'ri tuzishi muhimdir. To'g'ri tashkil etilgan darslar orqali o'quvchilarda mavzu yuzasidan aniq tasavvur, mavzuni hayot bilan bog'lash, mavzuga mos atamalarni toppish kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi loyahasini amalga oshirishda uning shaxsiy sifatleri, ya'ni, kasbiy mahorati, motivatsiya, pedagogik qobiliyat, xarakter, temperament, ruhiy holati, o'z-o'zini anglashi va hokazolar namoyon bo'ladi, ta'lim jarayonini loyihalashda o'qituvchi loyihachi va bajaruvchi sifatida loyihani amalga oshirishning qulay yo'lini tanlaydi. Axborot ta'minotini loyihalash tamoyillari ta'lim jarayoni loyahasida axborot ta'minoti shakllantirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy ta'minotni loyihalash tamoyili iqtisodiy maqsadga muvofiqlikni ta'minlashni anglatadi. Ta'lim jarayonini ijtimoiy-iqtisodiy loyihalash ta'lim menedjerining vazifasidir.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash" to'g'risida 2019-yil 29-aprel, 5712-sonli Farmoni.
2. Sulaymanova D.N. Loyihaga asoslangan o'qitish(PLB) bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantiruvchi texnologiya sifatida "RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILLARNI INTENSIV O'QITISHNING PSIXOLOGIKPEDAGOGIK JIHATLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI" 2023-yil 2-iyun.
3. Husenova A.Sh. "BOSHLANG'ICH SINFLAR ONA TILI VA O'QISH DARSLARINI INTEGRATSIYALASHDA O'QITUVCHI FAOLIYATINI LOYIHALASHTIRISH METODIKASI" Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Buxoro 2023
4. Arifova N.B. "LOYIHALASH METODI – O'QITISHNI TASHKILLASHTIRISHNING MUHIM SHAKLI" mavzusida bitiruv malakaviy ish, Andijon 2014
5. Haydarkulova M.Z. "THE USE OF THE PRINCIPLE OF DESIGN EDUCATION BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS"